

CULTURA PEDAGOGICĂ ȘI PROFESORUL DE CALITATE

DOI: 10.5281/zenodo.3519779
CZU: 37.0

Doctor în pedagogie, conferențiar cercetător **Maria HADÎRCĂ**
Institutul de Științe ale Educației

PEDAGOGICAL CULTURE AND THE VALUABLE TEACHER

Abstract. *The article overviews the current significance of the concept of pedagogical culture, aut lines its keycomponents, argues about the need to complete the concept with other components which are required by to day's educational practice, and calls for a corresponding university and post-university training of teaching staff with a view to preparing teachers of quality.*

Keywords: *teaching staff, pedagogical culture, professional competence, initial and continuous training, teachers of quality, quality education.*

Rezumat: *Articolul pornește de la semnificațiile actuale ale conceptului de cultură pedagogică, evidențiază componentele de bază ale acestuia, argumentează necesitatea completării conceptului cu alte componente solicitate astăzi de practica educațională și pledează pentru formarea universitară și postuniversitară a cadrelor didactice din această perspectivă în vederea pregătirii profesorului de calitate.*

Cuvinte-cheie: *cadru didactic, cultură pedagogică, competență profesională, formare inițială și continuă, profesor de calitate, educație de calitate.*

Readucem în discursul psihopedagogic două concepte-cheie, pe care le considerăm actuale și relevante în raport cu necesitatea asigurării educației de calitate – *cultura pedagogică și profesorul de calitate*. Deși ambele au valoare conceptuală și metodologică diferită (primul face parte din categoria conceptelor pedagogice *fundamentale*, iar cel de-al doilea – din categoria conceptelor *operaționale*, mai puțin stabile sau variabile), aceste concepte ar trebui să consolideze, în opinia noastră, proiectarea activității de formare profesională a cadrelor didactice, dată fiind interrelația sau interdependența între semnificațiile acestora, or, primul îl determină pe cel de-al doilea și invers.

Altfel spus, aceia care se ocupă de formarea profesională în domeniul pedagogiei chiar ar trebui să preia și să transpună în fapt principiul *specializării inteligente*, care vizează corelarea domeniilor formării cu nevoile mediului educațional, iar domeniul *cultura pedagogică* ar trebui să stea la baza formării profesorului de calitate, dat fiind

că atribuirea calificativului *profesor de calitate* unui cadru didactic solicită raportarea directă a acestuia la cultura lui pedagogică.

Ipoteza de la care pornim în dezvoltarea temei propuse este următoarea: cultura pedagogică a cadrelor didactice reprezintă *un factor determinant* în realizarea educației de calitate, care însă nu se poate realiza fără pregătirea unui profesor de calitate, respectiv, cadrul didactic nu poate ajunge să fie un profesor de calitate fără achiziționarea bazelor culturii pedagogice. De aceea, ne și interesează în mod deosebit ce ar trebui să înțelegem astăzi prin sintagma *cultură pedagogică*.

Plecând de la această ipoteză, mai avansăm o supoziție: cultura pedagogică a cadrelor didactice reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă astăzi învățământul general din R. Moldova în ascensiunea sa spre o educație de calitate, iar soluționarea acesteia depinde, în primul rând, de modul în care cele două instanțe ale formării profesionale de nivel universitar și postuniversitar –

instituțiile de formare inițială și cele de formare continuă – își asumă și realizează prin programele lor acest deziderat formativ, iar în al doilea rând – de disponibilitatea învățătorilor și profesorilor pentru autoformare / autoperfecționare.

Analizat la nivelul științelor socioumane, conceptul de *cultură* definește ansamblul: a) produselor cunoașterii umane (artă, religie, filozofie, știință, tehnologie), validate social, la diferite intervale de timp, în cadrul unor activități și instituții / organizații specifice; b) mentalităților, obișnuințelor, comportamentelor, atitudinilor afirmate psihosocial, ca mod de a fi al unei comunități sau persoane, al unui grup social sau individualități umane.

Altfel spus, acest concept reflectă, pe de o parte, modul de a fi al unei societăți sau al unui anumit grup social, iar pe de altă parte, conținutul său vizează achizițiile umane relativ stabile, dar deschise spre schimbare, care determină, în fond, cursul existenței fiecărei personalități umane integrată în diferite domenii ale vieții sociale [4].

După Cicero, însă, primul sens atribuit culturii este cel filosofic și acesta presupune o *influență* asupra minții omului; respectiv, pedagogia, ca teorie generală a educației, este inclusă astăzi într-un proces de precizare a domeniului teleologic și a raportului cu științele sociale, cultura și științele umane [1], iar valorificarea gândirii pedagogice în aceste condiții ale societății post-postmoderne impune avansarea unui demers analitic, capabil să asigure corelația funcțională dintre scopurile educației, mijloacele de acțiune și finalitățile activității de formare-dezvoltare permanentă a personalității.

Cultura și pedagogia, ca științe socioumane ce lucrează în complementaritate, au acumulat de-a lungul timpului un capital solid de idei, concepte, viziuni, teorii, modele, strategii și mecanisme de influențare a omului în devenire, între care și *pedagogia culturii* – o veche disciplină pedagogică, în care educația era definită de Șt. Bârsănescu, cel mai important exponent al pedagogiei culturii de la noi, drept o activitate conștientă de a-l influența pe om printr-un sistem de acțiuni deliberate (explicite sau implicite) [apud 6].

Pedagogia culturii „s-a născut” din apropierea și *logodirea* a doi termeni: din termenul „pedagogie” și din termenul „cultură”, care au o bogată is-

torie, o mare bogăție de sensuri și care dintotdeauna au fost apropiați semantic.

Nu cunoaștem exact dacă astăzi se mai predă această disciplină la facultățile cu profil pedagogic, deși valoarea pragmatică a acestora se afirmă tocmai acum, când se pune problema formării unui specialist mult mai conștient de identitatea sa profesională și mai responsabil în raport cu societatea din care face parte, dar și a elaborării unor politici culturale și sociale mult mai înțelepte și mai apropiate de ceea ce astăzi se cheamă „o dezvoltare durabilă”.

Știm însă cu certitudine că formarea profesorilor în vederea integrării lor în activitatea de educație/instruire, proiectată și realizată la nivelul instituțiilor școlare solicită astăzi o *cultură pedagogică* fundamentată teleologic și “abordabilă ca ansamblu de: a) produse ale cunoașterii pedagogice necesare, afirmate în plan general, particular și concret; b) atitudini exprimate psihosocial, în plan afectiv, motivațional, volitiv, caracterial” [4].

Din această perspectivă, procesul de formare inițială și continuă a profesorilor trebuie susținut, asigurat, analizat și perfecționat continuu în vederea dobândirii nivelului necesar de cultură pedagogică, dat fiind că anume pe aceasta se bazează devenirea cadrului didactic *personalitate culturală*, care se caracterizează prin disponibilitatea de asimilare, organizare și transfer a cunoștințelor, formarea expresă a acestei personalități trebuind să constituie obiectivul principal al unei formări pedagogice autentice, subliniază C. Cucuș [6].

În cele ce urmează vom examina structura și semnificațiile acestui concept pedagogic, fundamentat de S. Cristea în Dicționarul său de Pedagogie (2000) și dezvoltat apoi în Dicționarul Enciclopedic de Pedagogie, Literele A-C (2017), pe care le vom raporta la realitatea practicii educaționale actuale de la noi, care, credem, că nu ar mai trebui ignorată, ci din contră, pusă pe tapet și luată drept premisă în proiectarea oricărei formări specializate în domeniul pedagogiei generale.

Așadar, potrivit cercetătorului S. Cristea, conceptul de cultură pedagogică include următoarele trei componente:

1. Cultura pedagogică fundamentală;
2. Cultura pedagogică aprofundată metodologic;
3. Cultura pedagogică aplicată [4, 5].

În opinia autorului, toate aceste componente se formează la nivel universitar, *cultura pedagogică fundamentală* obținându-se prin studiul științelor pedagogice fundamentale: teoria generală a educației, care asigură achiziționarea fundamentelor pedagogiei, teoria generală a instruirii, care asigură cunoștințele necesare din didactica generală, teoria generală a curriculumului, care asigură pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru activitatea de proiectare a educației și a instruirii din perspectiva curriculumului [4].

Cultura pedagogică aprofundată metodologic se obține prin studierea și aprofundarea teoriilor generale grupate pe: a) niveluri și trepte de învățământ (pedagogia învățământului preșcolar, primar etc.); b) acțiuni subordonate activității de instruire (teoria comunicării didactice/predării; teoriile învățării; teoria evaluării); c) domenii ale educației/instruirii cercetate interdisciplinar (psihologia educației, sociologia educației, managementul educației etc.) [idem].

Cultura pedagogică aplicată este realizabilă prin: a) didacticele particulare, proiectate pe discipline și trepte de învățământ, de exemplu: didactica matematicii în învățământul primar, didactica matematicii în învățământul gimnazial etc.; didactica istoriei în învățământul gimnazial, didactica istoriei în învățământul liceal etc.; b) practica pedagogică de observație, de realizare la disciplina de specialitate (matematică, istorie etc.); activități educative de tip formal (ora de dirigenție, activitate de orientare școlară și profesională) și nonformal (cercuri de specialitate/dezbateri, consultații individuale și de grup etc.) [ibidem].

Din această descriere științifică a conceptului desprindem ideea că cele trei domenii constituie "patrimoniul de bază" al culturii pedagogice, ceea ce oferă indici clari pentru proiectarea conținutului programelor de formare, prin care trebuie să vizeze atingerea finalităților / competențelor specifice profesiei de pedagog.

De aici se poate presupune că, la modul teoretic, fiecare învățător sau profesor trebuie să dispună, la începutul carierei sale, de toate aceste achiziții teoretice, metodologice și practice fundamentale, ele urmând a fi consolidate și dezvoltate, ulterior, prin programele de formare continuă, dar și prin activitățile de autoinstruire / autoperfecționare, desfășurate pe parcursul avansării în

cariera didactică. La modul practic, însă, lucrurile stau cu totul altfel, nivelul de cultură pedagogică achiziționat de către cadrele didactice pe fiecare dintre aceste componente lasă încă mult de dorit, iar prestigiul lor profesional este afectat tocmai din această cauză.

Plecând de la descrierea acestor componente ale conceptului de cultură pedagogică, întrebările firești, logice, care se impun *aici și acum*, în raport cu programele de formare inițială și continuă sunt: în ce măsură actualul curriculum universitar / general asigură formarea / dezvoltarea profesională a cadrelor didactice sub toate aceste aspecte? Cât de bine este reflectată cultura pedagogică (pe toate dimensiunile sale) în sistemul de competențe profesionale, cu care este certificat cadrul didactic debutant în profesie, precum și cu standardele de competență profesională, propuse pentru ocuparea unei funcții didactice în școală? Acest concept pedagogic, așa cum a fost definit până astăzi, este unul suficient de complet pentru realitatea educațională ce o desemnează sau ar trebui redefinit și chiar reconstruit?

Dacă primele două întrebări formulate în acest context sugerează necesitatea unei evaluări sistematice a calității curriculumului universitar / general, predat, actualmente, la facultățile cu profil pedagogic și în instituțiile de formare continuă din această perspectivă, atunci, în ceea ce privește ultima întrebare, răspunsul trebuie căutat neapărat în cercetările întreprinse în psihologia educației moderne și postmoderne, sub genericul fixat deja epistemologic prin „teoria culturii emoționale”, care tocmai au început să trateze *cultura emoțională* a profesorului ca o subcomponentă necesară culturii sale pedagogice (psihologice, dar și sociale).

La noi, conceptul de cultură emoțională a fost valorificat și dezvoltat în studiile cercetătoarei M. Cojocar-Boroșan, care a demonstrat insuficiența, mai exact, nivelul scăzut al culturii emoționale a cadrelor didactice, reflectat în comportamentul comunicativ al acestora și în rețeaua de relații interpersonale prin: dezechilibru emoțional, lipsă de maturitate afectivă și de sensibilitate, conflicte interpersonale, stres, rezistență scăzută la activitatea profesională, inexpresivitate afectivă, eforturi minimalizate de autoeducație și evaluare subiectivă, incoerență acțională, intoleranță și lipsă de cooperare etc. [3]

Autoarea definește cultura emoțională a cadrului didactic drept „o combinație de calități și capacități emoționale, comunicative, reglatorii personale, exprimate prin competențe emoționale, ce se integrează într-un stil charismatic de comunicare pedagogică, catalizator de confort profesional și de valori emoționale” [3, p. 144]. Ea argumentează nevoia formării inițiale a cadrelor didactice în acest sens și a dezvoltării unor competențe specifice măsurabile în indicatori de performanță profesională, care să reflecte cultura emoțională a profesorilor, susținând că această componentă oferă „o semnificație mai largă” a conceptului de cultură pedagogică, pune în valoare universul afectivității, dezvoltat în plan profesional și general-uman.

Finalmente, valorile culturii emoționale a cadrului didactic ar trebui să se regăsească în următoarele caracteristici afective ale personalității sale: *sensibil, reflexiv, echilibrat, coerent, armonizat cu sine, matur emoțional, încrezător, demn de încredere, realist, exigent cu sine, conștiincios, orientat valoric, autodisciplinat, puternic, pozitiv, automotivat (motivele puterii, evitării insuccesului, conformării, realizării și autorealizării), autodeterminat, autorealizat, autoactualizat, original, flexibil, ager, inventiv, competent, adecvat, curios, interesat, insistent, empatic, prietenos, mobilizat, eficient, pragmatic, impresionabil, entuziasmat, sociabil, constructiv, energic, tolerant, charismatic, adaptat, asertiv, integrat etc.* [idem]

Susținem în totalitate această idee privind necesitatea reconstrucției conceptului de cultură pedagogică și din perspectiva socioafectivității, dat fiind că astăzi nu mai putem vorbi de o cultură pedagogică fără stăpânirea și a culturii emoționale, de aceea propunem extinderea și completarea structurii conceptului dat în vederea unei mai bune racordări semantice a acestui “nucleu epistemic tare” al pedagogiei la conceptul de competență profesională ca finalitate a formării pedagogice. Această extindere și completare de sens poate determina dezvoltarea curriculumului universitar, elaborarea și implementarea de noi programe și cursuri universitare / postuniversitare în practica de formare pedagogică, ceea ce va conduce neapărat la o mai bună fundamentare teoretică a profesiei didactice, la creșterea calității activității de formare a formatorilor și, implicit,

la creșterea nivelului de pregătire profesională a profesorului de calitate.

În acest context vom aminti că una dintre axiomele de bază ale educației de calitate se referă la *profesorul de calitate*, care, așa cum subliniază S. Cristea, cunoaște în profunzime și respectă principiile și normele pedagogice / didactice stabilizate epistemologic și social în cadrul celor trei științe pedagogice fundamentale (teoria educației, teoria instruirii, teoria curriculumului), receptează, interiorizează, exprimă și angajează valorile proprii culturii pedagogice în contextul cerințelor impuse de paradigma curriculumului și necesară societății informaționale, bazată pe cunoaștere și are capacitatea de a proiecta și a realiza la nivelul normativității pedagogice activitatea de formare-dezvoltare a personalității elevului [5].

Or, tocmai această paradigmă solicită, astăzi, pregătirea unui profesor de *calitate superioară*, înzestrat cu o cultură pedagogică formată pe toate dimensiunile și având toate competențele necesare practicii educaționale, care însă nu poate fi dobândită altfel decât prin interiorizarea *integrată* a culturii pedagogice și a culturii emoționale, atât la nivel teoretic, cât și la nivel metodologic, și care trebuie probate zilnic la nivelul practicii de proiectare și realizare a activității de instruire.

Totodată, plecând de la realitatea lingvistică din R. Moldova, care este departe de a oferi elevului / studentului un mediu lingvistic cultural, dar, mai ales, având în vedere nivelul nesatisfăcător al calității vorbirii cadrelor didactice din acest spațiu geografic, sugerăm necesitatea integrării acestora în conceptul de cultură pedagogică și a componentei *cultura comunicării*, care este, la fel, o calitate esențială a comunicării, în general, și a discursului pedagogic, în special, dar și un *însemn* al identității profesionale, finalitatea discursului fiind tocmai transmiterea eficace a valorilor pene ale științei și culturii pedagogice.

Trebuie precizat că noțiunea de comunicare pedagogică include și interrelaționarea profesor – elev / student care, la fel, trebuie văzută ca o competență specifică activității didactice / de instruire și, în mod special, învățătorului/profesorului ca om al culturii, care se ocupă de transmiterea și cultivarea personalității prin cultură, *claritatea și acuratețea* mesajului educațional transmis prin

actul comunicării didactice, fiind esențiale pentru formarea elevului ca vorbitor cult.

Or, dacă profesorul nu decriptează la timp reacțiile elevilor/studentilor la mesajul transmis și nu-și reglează la timp conduita sa verbală, întregă activitate de comunicare educațională poate fi compromisă. Prin urmare, a fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoștințe de specialitate, dar și capacitatea de a transpune didactic ceea ce știi, adică a ști *ce, cât, cum, cui, când, în ce fel* să oferi cunoștințele în cadrul unei lecții [6].

Așadar, formarea calitativă a cadrelor didactice, în vederea integrării lor cu succes în activitatea de educație/instruire, proiectată și realizată la nivel universitar și general, solicită astăzi o consolidare și extindere a culturii pedagogice, abordabilă ca ansamblu de a) produse ale cunoașterii pedagogice necesare, afirmate în plan general, particular și concret, b) atitudini exprimate psihosocial, în plan afectiv, motivațional, volitiv, caracterial. Din această perspectivă, procesul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice poate fi asigurat, perfecționat pe baza dobândirii unei culturi pedagogice extinse, fundamentată teleologic și axiologic la nivel cognitiv, dar și noncognitiv.

La nivel cognitiv, cultura pedagogică generală (teoretică), metodologică și practică este necesară profesorului la toate disciplinele și treptele de învățământ. La nivel noncognitiv, cultura emoțională și cultura lingvistică, ambele sunt necesare profesorului în construcția mesajelor pedagogice/didactice, formale și nonformale, prin valorifi-

carea resurselor empatice afective și motivaționale, nu doar a celor cognitive.

În concluzie, cele trei dimensiuni ale conceptului tradițional de cultură pedagogică ar trebui completate cu alte două subcomponente, desprinse din cercetările realizate preponderent în ultimul deceniu și care dovedesc eforturile susținute ale comunității științifice pentru definirea unei noi identități profesionale a cadrului didactic universitar / școlar, în contextul educației / pedagogiei postmoderne.

Aceste rezultate impun, așadar, *redefinire* a conceptului de cultură pedagogică din cel puțin două perspective, psihologică și lingvistică, dar și *o completare* a acestuia cu noi dimensiuni ale profesionalismului, astfel încât, acest concept să reflecte cerințele actuale față de statutul cadrului didactic și să se regăsească în sistemul de competențe psihopedagogice necesare acestuia.

Argumentele aduse mai sus trebuie înțelese ca o pledoarie în favoarea unei culturi pedagogice extinse pe toate dimensiunile competenței profesionale, inclusiv pe cea funcțională, percepută ca măsură a omului, și concretizată în sisteme structurale de cunoștințe teoretice, capacități metodologice, atitudini, conduite și trăsături de personalitate, pe fundamentul căreia, credem, se formează profesorul de calitate, iar, pornind de la acestea, se pot deduce și se pot fixa noi obiective ale cercetării pedagogice în vederea înscrierii educației și formării într-o nouă perspectivă culturală.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Callo T. *Cultura educației și vorbitorul cult de limba română*, Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2018.
2. Cojocar-Borozan M., *Teoria culturii emoționale. Studiu monografic asupra cadrelor didactice*. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2010.
3. Cristea S., *Dicționar de Pedagogie*. Chișinău: Editura Litera, 2000.
4. Cristea S., *Dicționar enciclopedic de pedagogie. Literele A – C*. București: 2017.
5. Cristea S. *Axiomele profesorului de calitate*. În: *Tribuna Învățămintului*, nr. 1181 – 1182, februarie 2013.
6. Cucoș C., *Pedagogie*. Iași: Editura Polirom, 1998.